

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

BEGNAEVA Muhiba Usmanovna
Assistant
SIDDIKOV Olim Abdullaevich
PhD
Samarkand State Medical University

INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN

For citation: Begnaeva M.U., Siddikov O.A. Incidence and risk factors of drug poisoning in children // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.146-151

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14181824>

ANNOTATION

Throughout the world, the situation of acute poisoning is steadily increasing. Due to the wide distribution of various chemical and pharmacological drugs in the environment. More and more children are admitted to toxicology departments with a diagnosis of acute poisoning. In connection with this, we studied the medical histories of 280 sick children admitted to the Republican Research Center for Emergency Medicine of the Samarkand branch and determined the frequency of occurrence, causes, risk factors and developed the prevention of drug poisoning in children.

Key words: medicine, children, poisoning, factors, risk.

BEGNAEVA Muhiba Usmanovna
Assistent
SIDDIQOV Olim Abdullaevich
PhD
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

BOLALARDA DORILARDAN ZAHARLANISH HOLATLARINI UCHRASH CHASTOTASI VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI

ANNOTATSIYA

Butun dunyoda o'tkir zaharlanish holati muttasil oshib bormoqda. Turli xil kimyoviy va farmakologik preparatlarning atrof-muhitda keng tarqalishi tufayli Toksikologiya bo'limlariga o'tkir zaharlanish tashxisi bilan ko'proq bolalar yotqizilmoqda. Shu munosabat bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Samarqand filialiga yotqizilgan 280 nafar bemor bolalarning kasallik tarixlarini o'rganib, kasallanish chastotasi, sabablari, xavf omillarini aniqlab, bolalarda dori vositalaridan zaharlanishning oldini olish choralarini ishlab chiqdik.

Kalit so`zlar: dori vositasi, bolalar, zaharlanish, omillar, xavf.

БЕГНАЕВА Мухиба Усмановна

Ассистент

СИДДИКОВ Олим Абдуллаевич

PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ОТРАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

Во всём мире ситуация острых отравлений неуклонно растет. В связи с широким распространением в окружающей среде различных химических и фармакологических препаратов. Всё больше детей поступают в токсикологические отделения с диагнозом острого отравления. В связи с этим мы изучали истории болезни 280 больных детей поступивших РНЦЭМП Самаркандского филиала и определили частоту встречаемости, причины, факторы риска и разработали профилактику лекарственных отравлений у детей.

Ключевые слова: лекарство, дети, отравления, факторы, риск.

Актуальность. Отравления (интоксикация) острое или хроническое угрожающее жизни состояние развивающееся вследствие взаимодействия организма человека и яда. Отравление может развиваться в результате поступления из внешней среды (экзогенные яды), а также в результате насыщения организма токсинами, вырабатываемым в нем при нарушении функции органов и систем (эндогенные яды). Яд это- вещество биологического происхождения которые при воздействии на живые организмы, в том числе на человека, могут вызывать отравления: смерть или различные нарушения биохимических, физиологических, генетических, психических и иных процессов и функций отмечает Баранов А.А.с соавт.

Во всём мире ситуация острых отравлений неуклонно растет. В связи с широким распространением в окружающей среде различных химических и фармакологических препаратов. Всё больше детей поступают в токсикологические отделения с диагнозом острого отравления. Особо следует отметить интенсивное развитие фармакологической промышленности, увеличение выпуска различных лекарственных средств, создали условия для роста количества острых лекарственных отравлений среди населения, на их долю приходится более 60% всех острых химических отравлений, а также более 10% погибших при этой патологии.

По данным Европейской Ассоциации токсикологических центров отравления противосудорожными препаратами, в том числе Карбамазепином, Фенлепсином в развитых странах занимают 6-7 место среди лекарственных отравлений. По данным токсикологического центра Детской Городской клинической больницы номер 13 имени Филатова Н. процент данного экзотоксикоза невелик и составляет 2,8-3,6 процента относясь к разряду редких патологий, которые малоизвестны практическим врачам интересные данные представлены в работе Павленко Г.Н.

По данным Гладченко А.Ю. (2013) среди этиологических факторов острых химических отравлений значительно выделяются лекарственные препараты являющиеся причинами в 63,2% всех случаев отравлений, на втором месте 8,2%-отравление алкоголем и его сурратами, на третьем – 7,7% отравление ядовитыми растениями, четвертую и пятую позицию заняли отравления ядовитыми парами и газами-5,1% и укусы ядовитых насекомых, на долю отравлений другими веществами-3%, наркотическими веществами-1,9%, ядохимикатами-1,7%, нефтепродуктами-1,9%.

По данным Американской ассоциации центров отравлений в США среди детей и подростков до 19 лет происходит около 15 млн. отравлений, что составляет 67% от общего числа, из них 53% приходится в возрасте до 6 лет, около 47% случаев вызваны лекарствами (66).

Анализ данных литературы показал сложность и многогранность проблемы острых отравлений, в том числе лекарственных отравлений у детей, что является основанием для изучения частоты встречаемости структуру, выявления факторов риска, профилактику лекарственных отравлений у детей.

Цель исследования - изучить частоту встречаемости, причины, факторы риска и профилактики лекарственных отравлений у детей.

Материалы и методы исследования: Для изучения частоты встречаемости лекарственных отравлений у детей проведен ретроспективный анализ истории болезней госпитализированных в двух отделениях интенсивной педиатрии и детской реанимации Самаркандского Филиала Республиканского Научного Центра Экстренной Медицинской Помощи (РНЦМП СФ). Выбор учреждения здравоохранения был обусловлен тем, что в этих отделениях в основном поступают с отравлениями и нуждающиеся в неотложной помощи.

Всего проанализировано 280 случаев лекарственных отравлений у детей и подростков госпитализированных в данное лечебное учреждение в течении 3-х лет: 2021, 2022, 2023 гг.

Оценивались частота встречаемости, структура, пол и возрастной состав пациентов, сезонность госпитализации и причины лекарственных отравлений. Немаловажное значение в развитии лекарственных отравлений имели факторы риска, на что и было обращено внимание.

Всего число госпитализированных больных в 2021 году составляло 78, в 2022 году 98, а в 2023 году 104 больных.

Среди госпитализированных мальчики составили 46,4% (130 случаев), девочки 53,5 % (130 случаев), такая разница возможно связано ранним созреванием девочек и преобладанием переходного возраста.

В нашей работе мы применили более простые методы, не требующие применения сложной вычислительной техники для выявления факторов риска и диагностической значимости. Это методика проста и удобна для практического врача в условиях поликлиники и позволяет выявлять группу факторов риска больных с лекарственными отравлениями.

Диагноз устанавливался на основании тщательно собранного анамнеза, обращалось внимание на ранние симптомы проявлений болезни, условия быта, ребенок организованный, неорганизованный, как часто болеет ребенок, состояние здоровья родителей, сезонность и другие факторы, которые смогли играть определенную роль в возникновении болезни.

Результаты исследования и их обсуждение:

Не организованные дети и подростки, которые не посещают детские сады, ясли, не учатся, не работают и составляют большинство госпитализированных острыми лекарственными отравлениями - 178 детей, что составила 63,5%. Организованные дети составляли 102 детей и составила 36,5 %.

Результаты наших исследований по госпитализации больных в зависимости от сезона года подтвердил закономерность сезонного распределения госпитализации с лекарственными отравлениями максимум госпитализации приходилось зимой 100-35,7 %, затем на весну 60-21,4% и на осень 82-29,2% и минимум госпитализации приходилось лето 38-13,5 %.

Анализируя сезонные колебания отравлений, выявлены, что они чаще дети с лекарственными отравлениями поступаю в холодное время года, что связано частотой простудных заболеваний, тем самым увеличением применения лекарственных препаратов и самолечением родителей. Также немаловажное значение имеет то, что дети в зимний период больше времени проводят дома.

Частота встречаемости лекарственных отравлений у детей в зависимости от места жительства показало, что превалировало число больных проживающих в городе больных 55,86% по отношению жителей села больных-44,13% что возможно связано госпитализацией детей из села по месту жительства в филиалах.

Проведенная работа показала, что ДК (+2,27) был высоким у детей младшего возраста, что связано недосмотром взрослых. Дети в этом возрасте самостоятельно употребляют лекарства, принимая их за конфеты, заинтересовавшись их оригинальной упаковкой, красивым внешним видом и сладким вкусом. У детей, которые часто болеют простудными

заболеваниями (часто болеющий ребенок). ДК был равен +2,62, что связано частым употреблением лекарственных препаратов. Аллергические заболевания так же требуют частого применения лекарственных препаратов ДК +1,362. Аналогичная ситуация отмечается у больных родителей (ДК +1,765) и бабушек, дедушек (ДК + 1,818). ДК так же оказался высоким, когда родители, бабушки, дедушки принимают лекарства в присутствии детей (ДК +2,314). Проведенная работа так же показала, чаще дети с лекарственными отравлениями госпитализируются в холодное время года (ДК+1,43) что так же связано частотой простудных заболеваний.

Немаловажное значение имеет анализ этиологической структуры лекарственных отравлений у детей (табл.1).

Таблица 1

Структура лекарственных отравлений у детей.

№	Лекарственные препараты	n	%
1	Витамины	14	5
2	Антибиотики	30	10,71
3	Противовирусные	5	1,7
4	Психотропные	44	15,71
5	Мукалитики	3	1,07
6	Антигистаминные	50	17,85
7	НПВС	48	17,14
8	Нейролептики	11	3,92
9	Сердечно-сосудистые	25	8,92
10	Сосудосуживающие капли в нос	28	10
11	Другие препараты	9	3,21
12	Отравления неизвестной этиологии	10	3,57
Все го		280	100

Как видно из таблицы анализ структуры лекарственных отравлений у детей показало в группу медикаментозных отравлений наибольшее число случаев интоксикации представлено веществами психомоторного, седативного действия. Одно из лидирующих мест занимало отравление нестероидными противовоспалительными средствами. Немаловажное место в списке лекарственных отравлений у детей занимали сердечно-сосудистые препараты, что возможно этими препаратами дома воспользовались бабушки, дедушки преклонного возраста. Антигистаминные препараты также занимали не последнее место. В последнее время всё чаще встречается в практике отравления сосудосуживающими каплями в нос, что связано о самолечении родителей, что когда в течении суток по 7-10 раз капают в нос эти капли малышу.

Причиной медикаментозных отравлений у детей явилось широкое использование лекарственных препаратов, передозировка их родителями без контроля врача. Всасываясь из слизистой носа, препарат быстро проникают в мозг и воздействуют на жизненно важные центры, вызывая снижение артериального давления и температуры тела, брадикардию.

Выводы.

Таким образом, одной из задач проведенной работы явилось выявление причин и разработать профилактические мероприятия лекарственных отравлений у детей.

Одной из основных причин лекарственных отравлений у детей является широкое распространение рекламы по телевидению и медицинскими представителями. При рекламировании лекарственных препаратов акцентируется внимание на положительные стороны препаратов а побочных действиях говорится мало. Другой причиной лекарственных отравлений у детей является без контрольное использование лекарственных препаратов

родителями. Следует также указать назначение лекарственных препаратов аптекарями которые не имеют врачебного диплома. Прием лекарственных препаратов в присутствии детей также может влиять на рост лекарственных отравлений у детей.

Полученные результаты диктуют о необходимости проведения санитарно-просветительной работы среди населения, особенно среди женщин, молодых матерей, в школах, махаллях и в др. местах.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Shavazi N. M. i dr. Znachimost faktorov riska lekarstvennykh otravleniy u detey //Dostijeniya nauki i obrazovaniya. – 2020. – №. 9 (63). – S. 80-82. (in Russ)
2. Xudoyarova G. N. i dr. OTRAVLENIYA LEKARSTVENNYMI SREDSTVAMI //Luchshie intellektualnye issledovaniya. – 2023. – T. 8. – №. 3. – S. 88-90. (in Russ)
3. Shavazi Nurali Mamedovich, Rustamov Mardonkul Rustamovich, Daniyarov Nurali Sherali Ugli, Lim Vyacheslav Innokentevich, & Lim Maksim Vyacheslavovich (2020). Osnovnye prinsipy diagnostiki i lecheniya ostrykh otravleniy u detey. *Voprosy nauki i obrazovaniya*, (29 (113)), 20-24. (in Russ)
4. Shavazi , N., Rustamov , M., Lim , M. ., Ataeva , M., & Daniyarov, N. (2022). LEKARSTVENNYE OTRAVLENIYA U DETEY I METODY IX PROFILAKTIKI. *Jurnal gepato-gastroenterologicheskix issledovaniy*, 1(3), 59–62. (in Russ)
5. Usmanovna, B. M., & Abdullayevich, S. O. (2024). BENEFITS OF USING URSAN IN THE TREATMENT OF CHRONIC HEPATITIS IN CHILDREN. *Science and Innovation*, 3(2), 104-108.
6. Begnaeva, M., & Olim, S. (2024). IMPORTANCE OF ANTIAGGREGANT DRUGS IN CARDIOVASCULAR DISEASES. *Modern Science and Research*, 3(1), 28-32.
7. Siddikov, O. (2023). CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: PHARMACOEPIDEMIOLOGICAL STUDY OF ANTIBIOTICS IN THE PERIOD OF EXAGENCE. *World Bulletin of Public Health*, 24, 46-52.
8. Daminova Lola Turgunpulatovna, & Siddikov Olim Abdullayevich (2020). SHIFOXONADAN TASHQARI PNEVMONIYANI DAVOLASHDA EMPIRIK TERAPIYA UCHUN OPTIMAL ANTIBAKTERIAL PREPARAT TANLASH. *Journal of cardiorespiratory research*, 1 (3), 9-13. doi: 10.26739/2181 (in Uzb)
9. Muxammadievich, H. M., Uktamovna, M. D., Abdullaevich, S. O., Rustamovna, M. R., & Usmanovna, B. M. (2022). BURN SHOCK IN PEDIATRIC AFTER THERMAL INJURY AND MULTIPLE ORGAN FAILURE SYNDROMES. *World Bulletin of Public Health*, 8, 140-142.
10. Kurbonalievich, A. S., Fayozjonovich, A. Z., Anvarovich, O. R., Abdullaevich, S. O., & Mukhammadievich, H. M. (2021). Careful Attention To The History Of Chronic Urticaria Is One Of The Important Factors Of Productive Therapy. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(02), 55-58.
11. Siddikov, O. (2023). CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: PHARMACOEPIDEMIOLOGICAL STUDY OF ANTIBIOTICS IN THE PERIOD OF EXAGENCE. *World Bulletin of Public Health*, 24, 46-52.
12. Xayitov, U., Axmedov, Yu., & Begnaeva, M. (2021). Kliniko-rentgenologicheskaya kartina septicheskoy pnevmonii u detey. *Jurnal gepato-gastroenterologicheskix issledovaniy*, 2(3.2), 35-36. (in Russ)
13. Muradova, R. R., Xaydarov, M. M., & Begnaeva, M. U. (2021). Sovremennye kliniko-farmakologicheskie aspekti primeneniya nefrotoksichnykh antibiotikov. *Dostijeniya nauki i obrazovaniya*, (3), 98-100. (in Russ)
14. Melikova, D. U., & Begnaeva, M. U. (2022). CLINICAL FEATURES OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN CHILDREN. *JURNAL REPRODUKTIVNOGO ZDOROVYA I URO-NEFROLOGICHESKIX ISSLEDOVANIY*, 3(2). (in Russ)

15. Hakimov, E. A., Xayitov, U. X., Umedov, X. A., & Begnaeva, M. U. (2023). QO‘L KAFTI VA BARMOQLARINING CHUQUR KUYGAN JAROHATLARINI DAVOLASHDA “NAM HAVOLI MUHIT” NING AFZALLIKLARI. *Biologiya*, (4), 146. (in Russ)

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000